

УДК 72.03.

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/02>

Воскобойник Е.Г., Кравченко С.Н.

Нижевартовский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия, voskoboynik99@mail.ru, svetlana_kravche@mail.ru

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: СКВЕР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ (Г. НИЖНЕВАРТОВСК)

Аннотация. Статья посвящена вопросам благоустройства городов, проблемам и перспективам ландшафтного проектирования, проектирования парковых зон в городах северных регионов России.

Ключевые слова: архитектура, ландшафтное проектирование, благоустройство городов, сквер, парк, малые архитектурные формы, озеленение, среда.

Сквер расположен в городе Нижневартовске на улице Северной. Направление с юга на север, и с запада на восток. Имеет конфигурацию в виде буквы «Г» (рис. 1). Рядом расположен торговый центр, недалеко стоит железнодорожный вокзал. На территории имеются участки озеленения, но нет зон отдыха и досуга (<https://novainfo.ru>).

Рис. 1. Расположение сквера, вид сверху

Характеристика климата города Нижневартовск. Климат умеренный. На климат влияет местоположение города, с запада ветрам преграждает путь Уральские горы. Город открыт для холодных арктических масс. Препятствий нет из-за равнинного положения местности. Погода может меняться быстро в течение суток.

В зимний период характерно глубокий снежный покров продолжительностью 200-210 дней, глубиной 50-80 мм и средней температурой значения января — 22-24⁰С. Абсолютный температурный минимум был в декабре — 59⁰С. В период с октября по апрель положительных температур не отмечалось. В зимний период дует южный ветер. Сезоны

весна-лето являются самыми короткими. Весной происходят поздние заморозки, а осенью наоборот ранние. Заморозки бывают с отрицательной температурой и могут продлиться до середины июня. В октябре-ноябре ложится снежный покров, который уходит в апреле-мае. Весна намного холоднее осени. Самый теплый из месяцев — июль, средняя температура 16-17⁰С. Абсолютно температурный минимум — 34⁰С. В летнем периоде выпадают максимально допустимые осадки в виде дождя. Средняя влажность воздуха составляет 73%. Количество осадков составляют 400-600 мм ежегодно, а солнечное сияние — 1600-1900 часов (<http://lifeglobe.net/>).

Климатические характеристики при проектировании сквера важны, т.к. от этого зависит выбор материала. Сквер является отличной альтернативой парка. Сквер — это не большая территория, где собраны самые главные потребности для человека. Потребность отдохнуть и провести досуг в окружении природы. Само посещение современного, функционального сквера, дает положительный эффект на улучшение эмоциональности человека. Название — Сквер железнодорожников.

Территория расположения сквера выбрана удачна. Она расположена недалеко от железнодорожного вокзала. Идейное решение заключается в том, чтобы сформировать эстетическую и функциональную зоны для различных возрастов, создание индивидуального образа. Были поставлены задачи: разработка схемы зонирования, создание дорожно-тропиночной сети, установка малых архитектурных форм и все дополнить освещением. Самым выделяющимся элементом будет расположение арт-объекта на углу территории в виде локомотива.

При разработке плана сквера был выполнен анализ территории, его окружения. Самым главным этапом проектирования является работа по благоустройству территории. В настоящее время эта территория не имеет никакого благоустройства и не соответствует эстетическим вкусам людей [8].

Центром композиции будет арт-объект в виде локомотива, направленным передней частью в сторону железнодорожного вокзала. Тем, самым создастся связь между двумя объектами. Арт-объекты всегда привлекают больше внимания на себя. Поэтому очень важно продумать каждую деталь объекта. Арт-объект — паровоз, который огражден небольшим бордюром и цветами, которые служат для безопасности объекта. Вокруг расположена круговая тропиночная сеть. Композиция — в виде овалов, прямоугольников и свободных формах. Присутствуют перголы [1-7].

На первоначальном этапе был выбран стиль планировки в авангардном стиле (<https://sadiк.ru/>). Стиль авангард дает бесконечные вариации для фантазии. Авангардный стиль сада подразумевает в себя малые виды растений. Могут использоваться традиционные, не яркие многолетние растения (папоротники, хоста и т.д.). Много камня, металла в необычных формах. Могут быть скульптуры, беседки. Авангард может включать и желания и фантазию разработчика. Но в авангарде нет четкой симметрии, хотя и присутствуют прямые линии.

Для дизайна-проекта были разработаны малые архитектурные формы, которые сделаны

в одной тематике. Это позволяет создать единый образ композиции. Разработана зона для детей. Она расположена с южной стороны и представляет собой детскую площадку, связанную с названием сквера. Площадка не большая т.к. неподалеку есть большая детская площадка. На скамейках изображены логотипы паровоза. Логотип является не главным элементом. Скамейки выполнены из дерева, имеют стандартный тип. Выбор дерева обуславливается его характеристиками (хорошая теплопроводность у дерева). Урна имеет овальную форму. Каркас выполнен из металла. В проекте присутствуют перголы, они выполняют идею туннеля. Каркас выполнен из металла. С восточного входа идут две главные тропинки, шириной каждая 2 м. Тропиночная сеть идет через перголы. Перголы выполняют идею туннеля (как бы «поезд» передвигается через туннель). Имеют металлический каркас. Со стороны юга идет большая, главная тропиночная сеть, шириной 6м. Эта дорога соединяется по кругу с арт-объектом и разветвляется в восточную сторону на две дороги. Второстепенные дорожно-тропиночные сети, также присутствуют в проекте. Они дополняют и улучшают навигационный поток людей. Пешеходные дорожки имеют ключевую значимость в проекте. Они подчеркивают функциональные зоны (цветники, зону отдыха). Покрытие пешеходных дорожек — брусчатка (рис. 2).

Рис. 2. Общий план сквера (план)

Малые архитектурные формы разделяют визуально определенные зоны и поставить нужные акценты в благоустройстве. Для лучшего восприятия пространства, нужны осветительные приборы. Эти приборы должны отличаться от других городских фонарей. Только специальные осветительные приборы могут показать декоративность элементов благоустройства. Именно эти приборы могут показать ночное время, ту красоты как днем. Уличное освещение представляется в виде уличных фонарей высотой 3,5 м. Не главные аллеи следует освещать с помощью направленных и рассеянных источников света на расстоянии 15-20 м. и на высоте 3-4 м.

В проекте разработан комплекс ландшафтных работ по озеленению. Присутствует обыкновенный садово-парковый газон, т.к. он больше устойчив к механическим повреждениям. В результате были подобраны декоративные насаждения в виде черемухи, калины, сирени и шиповника. Шиповник будет выступать в виде живой изгороди. Все эти насаждения подобраны долговечные, декоративные и устойчивые к климатическому состоянию города [9; 10]. Цветники тоже занимают важную часть в композиции. Цветы подобраны по стилевому решению и долговечности (ирисы, флоксы, хризантемы) (рис. 3).

Рис.3. Планируемый комплекс ландшафтных работ по озеленению

Литература

1. Брянский И.Н., Зайнуллина Г.Ф. Визуализация в архитектурном проектировании // XX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета (Нижневартовск, 3-4 апреля 2018 г.). Нижневартовск: Издательство НВГУ, 2018. С. 184-187.
2. Лунц Л.Б. Городское зеленое строительство. М.: Стройиздат, 1974. 275 с.
3. Теодоронский В.С., Боговая И.О. Ландшафтная архитектура. М.: ФОРУМ, 2010. 303 с.
4. Новикова М.М., Маннапов И.И. Реновационное проектирование общественных парков в городах крайнего севера (Западная Сибирь) // Интерактивная наука. 2019. №6(40). С. 47-49.
5. Новикова М.М., Тулбаева М.Д. Социокультурное значение объектов ландшафтного дизайна // Искусство как феномен культуры: современные процессы в науке, творчестве, образовании: Материалы Международной научно-практической конференции. Нижневартовск: Издательство НВГУ, 2016. С. 156-159.
6. Бутова Т.Ю. Основные положения проектирования генплана городского сквера. Казань: КГАСУ, 2016. 25 с.
7. Зуева И.Л. Основы ландшафтного проектирования. Ухта: УГТУ, 2013.
8. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Дата введения: 1990.01.01. Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. №78.
9. Савина Н.С., Новикова М.М. Рекреационные зоны в городской структуре Нижневартовска // Научные труды магистрантов и аспирантов. Вып. 17. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2020. С. 232-238.
10. Котельников Н.П. Типология форм архитектурной среды. Тольятти: ТГУ, 2011. 96 с.